

LINGVOMADANIY BIRLIKLARNI O'RGANISHDA MAQOLLARNING O'RNI VA AHAMIYATI

Jumayev Anvar

Zafarobod tumani 8-maktab o'qituvchisi

E-mail: jumayevanvar965@gmail.com

Ilmiy rahbar: F. Jumayeva

Annotatsiya. Ushbu tezisda lingvomadaniy birliklarni o'rganishda maqollarning o'rni va ahamiyati va ularning o'zaro bog'liqligi tahlil qilinadi. Tilning morfologik tuzilishi nafaqat grammatik qoidalar yig'indisi emas, balki madaniy va tarixiy kontekstlar bilan chambarchas bog'liq ekanligi ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: lingvokulturologiya, madaniy kontekst, so'z yasalishi, so'z shakllari, milliy mentalitet, til birliklari.

Leksikologiya bo'yicha barqaror birikmalar orqali ham o'quvchilarga lingvomadaniyatimizni o'rgatishimiz mumkin nafaqat o'zimizning balki boshqa xalqlarning urf-odatlarini, o'y – fikrlari, xalqning turmush tarzi, tarixini ham birgalikda o'rgatib ketish ham mumkin. O'zbek tilidagi barqaror birikmalar: maqol, matal, iboralar boshqa xalqlarda ham uchrashi katta ehtimol. Lekin boshqa mamlakat, yurtda bu tushunchalar qanday ma'noni anglatishi o'quvchilar uchun juda qiziqarli bo'lib, dars jarayonida nafaqat ona tili grammatikasini, balki chet davlatlarning ham fikrlash tarzini anglab olish mumkin. Bunda hozirgi zamon talabi bo'lgan bir necha tillarni bir – biriga qiyoslash orqali o'rganish masalasi ham o'z yechimini topadi.

Bizning o'zbek xalqiga xos bo'lgan ajoyib maqollardan biri Chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin. Bu maqoldan qadimdan ota bobolarimiz naqadar o'z ishiga mas'uliyatli bo'lishganini bilish mumkin. Maqolning mazmuniga diqqat qaratadigan bo'lsak, har bir inson o'zi xohlagan, o'zi qiziqqan ishi bilan mashg'ul bo'lishi haqida gap boryapti. Biror – bir kasbga o'zi qiziqmagan holda kelib qolgan, majburiyat orqali ishlayotgan odam shu soha bo'yicha hech qanday yangilik, boshqa insonlarga hech qachon foydasi tegmaydi. O'z ishini sevmasdan, qalban vatan ravnaqi uchun hissa qo'shishni istamasdan biror kasb bilan shug'ullanish nafaqat jamiyatga balki o'z turmush tarziga ham aslo foyda keltirmasligi uqtilgan. Haqiqatdan ham o'ziga yoqtirmagan ishda ishlovchi insonlar tez jahli chiquvchi, jizzaki, sal voqealarga ham portlab ketadigan kishilar bo'lishadi. Buni barcha o'z hayotidan, yon – atrofidagi insonlarning xatti – harakatlaridan ham bilsa bo'ladi. Ota – bobolarimiz shuncha noqulayliklarni, bir necha yillar hattoki asrlar o'z boshidan o'tkazib umumiy xulosaga kelishib qisqa va mazmundor maqolni biz avlodlarga yetkazishgan. Shuncha

muammoli vaziyatlari muammolardan holi tarzda o‘xshatishlar orqali soddagina qilib katta meros sifatida qoldirishgan¹.

Bu maqoldan yosh-u qari barcha birdek o‘ziga xulosa chiqarib olishi mumkin. Ayni shu maqoldagi bosh ma’no va mazmun boshqa xalqalarda ham mavjud bo‘lib, faqatgina shaklda farq qilib kelgan. Misol qilib keltiradigan bo‘lsak Pokiston davlatida amalda bo‘lgan Urdu tilida shunday maqol bor: Do‘kondor savdo qildi va foyda oldi, savdo qilgan dehqonda yuzdan o‘ttiz qoldi. Bu maqolni yaratilish tarixi haqida Pokiston xalqida shunday rivoyat mavjud. Dehqon va savdogar do‘st edi. Ikkalasi bir qishloqda yashashar dehqon ekin ishlari bilan shug‘ullanar, savdogar esa tijorati bilan shugullaardi. Dehqon o‘z mehnatidan ba’zan foyda ko‘rsa, ba’zan zarar olardi. Uning oilasining xarajati qiyinchilik bilan qoplanardi. Bunga qarshi o‘laroq savdogarning ishlari avjida edi. Dehqon o‘yladiki: Buning ishi savdogarlikdan oldinga o‘syapti. Men ham oldi – sotdi qilsam deb maqsad qildi.

Do‘stidan nima sotsa uning moliyaviy ahvoli yaxshilanishini so‘radi. Baniya qishloq yaqinidagi o‘rmonda akatsiya daraxtidan yelim ko‘p ajralishini va uni bir pul birligiga 930 gramm sotib olib to‘rt anaga pullashini aytdi-da yelim sotib olishni maslahat berdi. Dehqon savdogarning aytganiga kirib 100 rupiga yelim sotib oldi va xaridor keladi deb kutib o‘tirdi. U yoqda savdogar yiqqan sirachni shaharga borib sotib yubordi. Kunlar o‘tib yomg‘ir mavsumi boshlandi. Dehqonning sirachi abgor bo‘ldi. Boz ustiga uning narxi ham tushib ketdi. Dehqon bundan do‘sti Baniyaga shikoyat qilganida u yelimni olgam zahoti o‘z narxida sotib yuborishni aytdi. Dehqon majburan do‘sti Baniyaga 100 rupiylik yelimni 30 rupiyga pullab yubordi. Bu rivoyatdan tushunib olish mumkinki, har kim o‘z sevgan kasbi bilan shug‘ullansin. Bu maqol orqali barqaror birikmalar mavzusi ham juda keng ma’noda tushuntirilishi mumkin. Bilamizki, bizning tilimizga qotib qolgan shaklda kirib kelgan, alohida emas, balki barchasi butunligicha bir ma’noni anglatadigan, so‘zlari ko‘chma ma’noda qo‘llanadigan birliklar barqaror birikmalar hisoblanadi.

Bir odam ariq qazyidi, ming odam suv ichadi. Bu maqolda ham ajdodlarimizning naqadar teran fikrlashgani yaqqol namoyon bo‘lgan. Asli maqol ota bobolarimizning ko‘rgan – kechirganlari asosida xulasaga kelgan ibralti fikrlaridir. Hayotimizda har qanday vaziyatga tushmaylik maqollarga murojaat qilsak, albatta, to‘g‘ri yo‘lni topib olishimiz aniqdir. Bunda o‘zbek xalqiga xos bo‘lgan bir – biriga ko‘maklashish, savob qilish, boshqa kishilarga nafi tegadigan inson xalq orasida hurmatga sazovor bo‘lishi, hattoki vafot etgandan so‘ng ham savobi tegib turishini ifodalashgan. Bu maqolni asl ma’nosini ham, majoziy ma’nosini ham tahlil qilib ko‘rsa mana shunday fikr namoyon bo‘ladi. Bunga o‘xshash maqollarning barchasi o‘zbek xalqi uchun jon – joniga, qon – qoniga singib ketgan his-tuyg‘ularni yaqqol ochib beradi. Bir kishi o‘z mahallasi,

¹ Маслова В.А. Лингвокультурология. Учебное пособие. – М.: 2001.

qishlog‘i uchun qandaydir yaxshilik qilsa, bu yaxshilik xalqi tomonidan hech qachon unutilmasligini tushunish mumkin.

Bu maqol faqatgina bizning millatimizda emas, balki boshqa xalqlar hayotida ham uchraydi. Masalan, Pokiston xalqida xuddi shu ma‘nodagi maqol mavjud ekan. Butun daraxtni silkitdi, barcha tatib ko‘radi. Bu maqolda ham yuqoridagi ma‘noni anglashimiz mumkin. Pokiston xalqida ham o‘zbek xalqida mavjud bo‘lgan o‘z shaxsiy ishlaridan ko‘ra jamoat ishlari yuqoriroq o‘rinda turishi tasvirlangani ajoyib. U xalqdagi asotirga ko‘ra bir kishi daraxt ustiga chiqib meva yeyotgan edi. Buni bir kishi uzoqdan ko‘rib qoldi va yoniga borib menga ham mevadan uzib bering dedi. Tepadagi odam mevadan uzib pastdagi kishiga tashladi. U mevadan yedi. Buni ko‘rgan insonlar kelaverishdi tepadagi inson boshqalarga ham mevalar uzib tashlayverdi. Bundan pastdagi insonlar juda xursand bo‘lishdi.

Maqoldagi xususiyatlarni o‘quvchilar ongiga yanada yaxshiroq singdirish zarurligi ayniqsa hozirgi davr uchun juda ham zarur ekanligi barchaga ma‘lum. Bu maqolning grammatik xususiyatlarini ham o‘quvchilarga mukammal tushuntirib berish zarur. Bunday maqollarni hozirgi o‘quvchilar juda ko‘p tarzda eshitmaganligi ularda vatanga, yurtga, vatandoshlariga bo‘lgan mehrni, fidoyilikni yanada oshirishi hech kimga sir emas.

Bizning o‘zbek xalqida juda ko‘p maqollar mavjud. Har bir sohaga, har qanday vaziyat va sharoitga juda ajoyib sermazmun, kishilarni ba‘zida o‘ylantiradigan, ba‘zida hayotga teran nigoh bilan qarashga majbur qiladigan mavzularda ko‘plab topiladi. Bilamizki, ikkinchi jahon urushida ota – bobolarimiz, momolarimiz juda katta qiyinchiliklarga, ochlig-u xorliklarga chidashga majbur bo‘lishgan. Shunda ham ular o‘z or- nomuslarini, g‘ururlarini yo‘qotishmagan. O‘zlarining insoniylik xususiyatlarini, ibo va hayosini saqlab kelishgan. Ana shunday vaqtlarda va undan oldingi qiyin kunlardan chiqargan xulosalari asosida Sabrning tagi sariq oltin maqoli mavjud bo‘lgan. Bu maqoldan shuni anglab yetishimiz mumkinki, sabr qilgan odam albatta o‘z maqsadiga, erishmoqchi bo‘lgan orzu – umidlariga albatta yetishadi².

Hozirgi zamon yoshlari sabr degan tushunchadan biroz uzoqlashayotgan vaqtda aynan mana shunday maqollarni o‘quvchilarga ko‘proq eshittirish uning tag mazmun – mohiyatini yanada chuqurroq yetkazib berish maqsadga muvofiqdir. Sabr qilgan inson haqiqatdan ham hayotda adashmaydi. Shoshqaloqlik qilgan, o‘ylab, fikrlab ko‘rmay turib biror ishni boshlagan yoki sabr qilmay turib birovga qattiq gapirgan, kelajagini o‘ylamay biror ishni boshlagan inson oxirida pushaymon bo‘lib qolishi mumkin. Dinimizda ham hayotingga kelgan qiyinchiliklarga faqat sabr – toqat orqali barham berishing mumkin deya ta‘kidlangan. Xalqimizdan qolgan har qandar ertak va

² Mukarramov M. O‘zbek tilida o‘xshatishlar. –T.: Fan, 1976.

maqollarda ham mo‘min kishilar sabrli bo‘lishliklari kerakligi qayta – qayta tilga olinadi.

Bizdan tashqari Urdu tilida ham aynan shu ma‘noni o‘zida mujassam etgan Bir ishga ming rupiy qurbon maqolini aytib o‘tsak bo‘ladi. Bu maqolni paydo qilgan voqea sifatida, bir boy inson o‘z lashkari yuk bilan safar qilayotgan edi. Amirning lashkarlari hamma yuklarini kemaga ortishdi. U kemada yana bir begona yo‘lovchi ham bor edi. Uning aft – angori bir holda va kiyimlari ham achinarli edi. Bosh kiyimini qayta – qayta yechib boshini timdalar edi. Bu holatni ko‘rgan boy unga qarab jirkanardi. Unga aytili agar kema manzilga yetib borguncha boshingni qashlamasang senga 1000 rupiy beraman dedi. Kambag‘al kishi ming rupiyni eshitgandan so‘ng xursand bo‘lib ketdi va o‘zini majburlab bo‘lsa ham bu ishni qilishdan o‘zini tiydi. Ammo manzilga yetay deganda yana o‘sha ishni qilib qo‘ydi. Buni ko‘rgan odamlarning hafsalasi pir bo‘ldi. Bu maqoldagi kambag‘al inson agar yana ozgina sabr qilib turganida o‘z maqsadiga erishardi.

O‘quvchilarga bu hikoyani aytib berish orqali ularning e‘tiborining juda ko‘p qismini o‘qituvchi o‘ziga qaratish bilan bir qatorda yoshlarga ham ma‘naviy ham ruhiy tarbiya berish imkoniyatiga ham ega bo‘ladi.

Xulosa qilib aytganda, 5 – sinf ona tili darsligidagi maqollar mavzusiga va umuman barqaror birikmalar mavzulari uchun yuqorida berilgan va quyida beriladigan maqollardan darslarda foydalanish ijobiy natija beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Кононов А.Н. Грамматика современного узбекского литературного языка-М. Л.,1960.-С.288.
2. Кунин А.В. Курс современного английского языка.-М.:1986.-С.146.
3. Mamatqulov S. O‘zbek tilida predikativ sintagmaning transformatsiyasi, T., Universitet. 1998.
4. Маслова В.А.Современные направления в лингвистике. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 272 с.
5. Маслова В.А. Лингвокультурология. Учебное пособие. – М.: 2001.
6. Маслова В.А., Пименова М.В. Коды лингвокультуры. Учебное пособие. – М.: Флинта- Наука, 2018.
7. Mukarramov M. O‘zbek tilida o‘xshatishlar. –Т.: Fan, 1976.